
**Laporan Akhir, Base Project ERP
for SMEs, Industrial Engineering.
Unhasy.ac.id**

Jaya Selera
2194104014
Susilo Adhi

Latar Belakang Usaha

Jaya Selera adalah sebuah perusahaan UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang memiliki toko fisik dan toko online. Sebagai usaha kecil yang berkembang pesat, **Jaya Selera** menawarkan berbagai produk makanan dan minuman siap saji serta bahan baku makanan dalam bentuk paket-paket untuk pelanggan. Perusahaan ini melayani pelanggan secara langsung di toko fisik maupun secara online melalui platform e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, **Jaya Selera** mengalami peningkatan permintaan yang signifikan, baik dari pelanggan yang membeli di toko fisik maupun yang melakukan pemesanan secara daring. Dengan meningkatnya volume penjualan, perusahaan mulai menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan stok, proses penjualan, dan pencatatan keuangan. Sistem yang masih mengandalkan pencatatan manual mengakibatkan ketidaksesuaian antara data penjualan dan stok barang, serta kesulitan dalam mengelola laporan keuangan secara real-time.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendukung pertumbuhan perusahaan, **Jaya Selera** memutuskan untuk mengimplementasikan **Odoo ERP**. Dengan ERP Odoo, perusahaan berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

- **Visi:** Menjadi penyedia makanan dan minuman siap saji yang terpercaya dengan kualitas terbaik, serta memudahkan pelanggan untuk menikmati berbagai pilihan produk melalui kanal daring dan fisik.
- **Misi:**
 1. Menyediakan produk makanan dan minuman berkualitas dengan harga terjangkau.
 2. Meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan sistem ERP untuk mempermudah manajemen stok, penjualan, dan keuangan.
 3. Memberikan pelayanan yang responsif dan cepat melalui berbagai saluran penjualan.

HEADING THREE

Saya adalah mahasiswa Teknik Industri di Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy), sebuah program studi yang membekali saya dengan kombinasi pengetahuan teknik, manajemen, dan inovasi untuk mengatasi tantangan industri modern. Di Unhasy, saya dilatih untuk memahami dan mengoptimalkan sistem kompleks yang melibatkan manusia, mesin, material, informasi, dan energi.

HEADING THREE

Meningkatkan keilmuan di bidang sistem informasi industri, termasuk ERP, bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan strategis untuk menghadapi dinamika dunia kerja modern. Pemahaman mendalam tentang sistem ini memungkinkan individu untuk menjadi penggerak perubahan di industri, menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap tantangan global.

Bagi mahasiswa dan profesional Teknik Industri, kemampuan ini akan memperluas peluang karier sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Teknik Industri telah mengalami transformasi signifikan dengan adopsi teknologi mutakhir seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, dan Automasi Robotik.

Dari MRP I hingga open source ERP, sistem ini telah berkembang dari alat perencanaan sederhana menjadi solusi komprehensif yang mendukung seluruh aspek bisnis. Ke depan, ERP akan semakin canggih dengan integrasi teknologi seperti AI, IoT, dan Blockchain, memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan era digital.

ERP Komersial Berbayar

Software ERP yang dirancang oleh vendor dengan lisensi berbayar. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar dengan kebutuhan kompleks.

ERP Open Source

ERP berbasis open source memberikan akses ke kode sumber untuk kustomisasi sesuai kebutuhan. Ideal untuk UKM yang ingin menghemat biaya lisensi.

Cloud ERP

ERP berbasis cloud memungkinkan akses data secara real-time dari berbagai lokasi. Cocok untuk perusahaan yang ingin mengurangi biaya infrastruktur.

1. **Modul Manajemen Inventaris:** Mengelola persediaan barang dan bahan baku, memastikan perusahaan tidak kehabisan stok atau memiliki stok berlebih yang dapat merugikan.
2. **Modul CRM (Customer Relationship Management):** Mencatat interaksi dengan pelanggan, mengelola penjualan, dan membantu dalam memahami kebutuhan serta kepuasan pelanggan.
3. **Modul Keuangan:** Mengelola transaksi finansial, pembukuan, serta perencanaan dan pelaporan keuangan. Modul ini memastikan keuangan perusahaan tercatat dengan baik.
4. **Modul Rantai Pasok:** Mengelola hubungan dengan pemasok dan memastikan pasokan barang atau bahan baku berjalan lancar sesuai kebutuhan produksi.
5. **Akses Cloud dan Mobile:** Sistem ERP dapat diakses melalui cloud, memungkinkan pengelolaan data secara real-time dari berbagai lokasi, serta memberikan akses dari perangkat mobile untuk kemudahan pengguna.

Di setiap bagian terdapat garis penghubung yang menunjukkan integrasi antar modul dan peran penting ERP dalam menghubungkan semua aspek operasional dalam satu sistem yang terintegrasi. Desain yang sederhana memudahkan pemahaman bagi pengguna atau pemilik usaha yang baru memulai adopsi teknologi ERP.

Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor (Admin, Staf Penjualan, Manajer Keuangan) dan proses utama seperti Manajemen Inventaris, Proses Pemesanan Penjualan, Manajemen Keuangan, dan Pembayaran. Proses-proses tersebut saling berhubungan, dengan alur tugas yang jelas seperti pembaruan inventaris, pembuatan pesanan, pembuatan faktur, dan konfirmasi pembayaran.

Use Case: Pengelolaan Inventaris dengan ERP

- Aktor
- Admin Gudang
- Manajer Keuangan
- Staf Penjualan

Deskripsi:

ERP digunakan untuk mengelola inventaris barang secara efisien, mulai dari pembelian barang, penyimpanan di gudang, hingga pemesanan oleh pelanggan.

1. Proses Pembelian Barang

Aktor: Admin Gudang

Deskripsi:

Admin Gudang menerima permintaan pembelian bahan atau produk dari Staf Penjualan. Admin memasukkan pesanan pembelian ke dalam sistem ERP untuk memesan barang dari pemasok.

Langkah-langkah:

Admin memilih pemasok yang terdaftar di ERP.

Admin memasukkan rincian barang yang dibutuhkan.

ERP menghitung jumlah dan biaya berdasarkan persediaan yang ada dan kebutuhan yang ditentukan.

Admin mengonfirmasi dan mengirim pesanan pembelian ke pemasok.

2. Penerimaan Barang dan Pembaruan Stok

Aktor: Admin Gudang

Deskripsi:

Setelah barang tiba, Admin Gudang memeriksa kualitas dan kuantitas barang, kemudian memasukkan data ke dalam ERP untuk memperbarui stok.

Langkah-langkah:

Admin menerima barang dari pemasok.

Admin memverifikasi jumlah dan kondisi barang yang diterima.

Admin memasukkan data barang ke dalam sistem ERP untuk memperbarui stok yang ada.

ERP mengirimkan pemberitahuan ke Manajer Keuangan untuk memperbarui pembukuan.

3. Pemesanan Barang oleh Pelanggan

Aktor: Staf Penjualan

Deskripsi:

Pelanggan melakukan pemesanan barang, dan Staf Penjualan memeriksa ketersediaan barang di ERP sebelum mengonfirmasi pemesanan.

Langkah-langkah:

Staf Penjualan menerima pemesanan dari pelanggan (baik secara langsung atau online).

Staf memeriksa ketersediaan barang di sistem ERP.

Jika stok cukup, Staf Penjualan mengonfirmasi pesanan dan ERP memperbarui stok.

ERP menghasilkan faktur dan mengirimkan informasi pengiriman ke Admin Gudang.

4. Pengiriman Barang dan Pembaruan Status

Aktor: Admin Gudang

Deskripsi:

Admin Gudang menyiapkan barang untuk dikirimkan ke pelanggan setelah menerima pemesanan. ERP digunakan untuk melacak pengiriman dan memastikan barang sampai dengan baik.

Langkah-langkah:

Admin Gudang menyiapkan barang untuk pengiriman sesuai dengan pesanan yang masuk.

ERP memperbarui status pengiriman barang.

Admin Gudang mengonfirmasi pengiriman dan memperbarui stok yang ada.

ERP mengirimkan pemberitahuan kepada Staf Penjualan dan Manajer Keuangan.

Use Case: Pengelolaan Keuangan dan Pembayaran

- Aktor:
- Manajer Keuangan
- Admin Keuangan
- Pelanggan

Deskripsi:

Pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan faktur dan pembayaran, dilakukan dengan menggunakan ERP untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan baik.

1. Pembuatan Faktur untuk Pelanggan

Aktor: Admin Keuangan

Deskripsi:

Setelah pemesanan selesai dan barang siap dikirim, Admin Keuangan membuat faktur untuk pelanggan melalui ERP.

Langkah-langkah:

Admin Keuangan membuka sistem ERP dan memilih transaksi yang relevan.

ERP secara otomatis menghasilkan faktur berdasarkan detail pemesanan dan harga.

Admin Keuangan mengirimkan faktur kepada pelanggan.

2. Pembayaran oleh Pelanggan

Aktor: Pelanggan

Deskripsi:

Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan faktur yang diterima.

Langkah-langkah:

Pelanggan melakukan pembayaran sesuai metode yang disepakati (misalnya transfer bank atau pembayaran online).

Sistem ERP memverifikasi pembayaran yang diterima.

Admin Keuangan mengonfirmasi pembayaran dan memperbarui status pembayaran di ERP.

3. Pembaruan Laporan Keuangan

Aktor: Manajer Keuangan

Deskripsi:

Manajer Keuangan mengakses laporan keuangan yang dihasilkan oleh ERP untuk analisis dan perencanaan lebih lanjut.

Langkah-langkah:

Manajer Keuangan mengakses sistem ERP untuk melihat laporan keuangan dan status transaksi.

ERP menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis.

Manajer Keuangan melakukan analisis dan perencanaan untuk keputusan bisnis lebih lanjut.

Use Case Diagram adalah alat yang sangat berguna dalam memahami dan mengkomunikasikan bagaimana sistem informasi industri, seperti ERP, berinteraksi dengan aktor dan proses bisnis di dalam organisasi. Diagram ini menggambarkan **interaksi antara aktor (pengguna atau sistem eksternal) dan proses atau fungsi sistem** dalam suatu aplikasi atau sistem.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang **Use Case Diagram** dalam pemahaman sistem informasi industri secara tim:

1. Definisi Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas utama suatu sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor. Diagram ini menggambarkan **hubungan antara aktor dan use case** (fungsi sistem yang dapat dijalankan) dalam konteks sistem yang lebih luas.

2. Elemen Utama dalam Use Case Diagram

Aktor adalah entitas yang berinteraksi dengan sistem. Dalam konteks sistem informasi industri, aktor biasanya terdiri dari:

Pengguna Internal: Seperti karyawan, manajer, atau staf yang mengoperasikan sistem ERP.

Pengguna Eksternal: Pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis yang berinteraksi dengan sistem.

Use Case

Use Case adalah representasi fungsionalitas atau proses yang dilakukan oleh sistem berdasarkan interaksi dengan aktor. Misalnya, dalam sistem ERP, use case bisa berupa Pengelolaan Inventaris, Pembuatan Pesanan, Pembuatan Faktur, dan sebagainya.

Hubungan (Associations)

Hubungan antara aktor dan use case digambarkan dengan garis yang menghubungkan aktor dengan use case tertentu, yang menunjukkan bagaimana aktor tersebut berinteraksi dengan fungsionalitas sistem

3. Contoh Penjelasan Use Case dalam Sistem Informasi Industri (ERP)

Use Case 1: Pengelolaan Inventaris

Aktor: Admin Gudang

Deskripsi: Admin Gudang berinteraksi dengan sistem ERP untuk mengelola persediaan barang dan bahan baku. Aktor ini akan melakukan kegiatan seperti memasukkan data penerimaan barang, memperbarui jumlah stok, dan memverifikasi barang yang masuk.

Proses:

Admin menerima barang dari pemasok.

Admin memasukkan data barang ke sistem ERP untuk memperbarui stok.

ERP memberikan laporan inventaris yang diperbarui.

Use Case 2: Proses Pemesanan Penjualan

Aktor: Staf Penjualan

Deskripsi: Staf Penjualan menggunakan ERP untuk mencatat pesanan yang diterima dari pelanggan. Mereka memeriksa ketersediaan barang di sistem dan membuat pesanan untuk pengiriman.

Proses:

Staf menerima pesanan dari pelanggan.

Staf memeriksa ketersediaan barang dalam inventaris.

Staf membuat pesanan dan mengirimkan ke Admin Gudang.

Use Case 3: Pembuatan Faktur

Aktor: Admin Keuangan

Deskripsi: Admin Keuangan membuat faktur untuk pelanggan yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran.

Proses:

Admin Keuangan memeriksa detail pesanan dan pembayaran pelanggan.

ERP secara otomatis menghasilkan faktur berdasarkan informasi tersebut.

Admin mengirimkan faktur kepada pelanggan.

Use Case 4: Pengelolaan Pembayaran

Aktor: Pelanggan, Admin Keuangan

Deskripsi: Pelanggan melakukan pembayaran dan Admin Keuangan memverifikasi dan mencatat pembayaran dalam sistem ERP.

Proses:

Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang disepakati.

Admin Keuangan memverifikasi pembayaran dalam sistem ERP.

ERP memperbarui status pembayaran dan laporan keuangan.

4. Manfaat Use Case Diagram dalam Pemahaman Sistem Informasi Industri Secara Tim

Komunikasi yang baik

Use case diagram membantu tim untuk memahami bagaimana sistem informasi industri berfungsi secara visual. Dengan diagram ini, anggota tim dapat lebih mudah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam proses bisnis.

Penyusunan Kebutuhan Sistem

Diagram ini membantu tim dalam merumuskan **kebutuhan fungsional** dari sistem. Setiap use case menggambarkan tugas atau fungsi yang perlu ada dalam sistem, sehingga tim pengembang bisa memastikan bahwa semua kebutuhan bisnis tercakup dalam sistem ERP yang akan diimplementasikan.

Pemahaman

Tim bisa dengan cepat memahami **alur proses** di dalam organisasi, mulai dari manajemen inventaris, proses penjualan, hingga keuangan, serta bagaimana modul-modul dalam ERP saling terhubung. Hal ini sangat penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas implementasi sistem.

Pemecahan Masalah

Jika ada masalah dalam sistem atau alur kerja, use case diagram dapat membantu tim dalam menganalisis di mana masalah tersebut terjadi dan siapa yang terlibat. Ini sangat berguna dalam perencanaan pemeliharaan sistem atau pembaruan yang diperlukan.

Dokumentasi Proses Bisnis

Use case diagram berfungsi sebagai dokumentasi yang jelas dan sistematis mengenai proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, sehingga mempermudah referensi di masa depan untuk perbaikan atau pelatihan tim.

5. Kesimpulan

Use Case Diagram adalah alat visual yang sangat efektif untuk memahami dan mendesain sistem informasi industri, terutama dalam konteks ERP. Diagram ini memberikan gambaran jelas tentang **interaksi aktor dan sistem** serta **proses bisnis** yang ada. Dalam implementasi sistem ERP, pemahaman tim terhadap use case diagram akan meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan pemahaman terhadap alur kerja yang ada dalam perusahaan.

Dalam pengembangan **ERP menggunakan Odoo**, tahap **Website & Initial Proses Use Case** biasanya dilakukan dalam langkah awal implementasi untuk mempersiapkan sistem yang dapat mengelola interaksi pengguna dan proses bisnis secara efisien. Berikut adalah penjelasan dan urutan proses pengembangan serta bagaimana **Odoo** menangani langkah-langkah tersebut, serta contoh dari **screenshots software Odoo** untuk menggambarkan proses tersebut.

Tahap 1: Website & Initial Setup

Pada tahap pertama, tim pengembang dan pengguna fokus pada pengaturan dasar ERP dan website perusahaan. Ini termasuk pengaturan untuk **membuat situs web perusahaan** dan mengonfigurasi modul yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk menyediakan platform yang dapat digunakan untuk memulai interaksi dengan pelanggan dan integrasi dengan sistem backend ERP.

Proses yang Dijalankan:

Pengaturan Website:

- o Dalam Odoo, Anda dapat membuat **website e-commerce** atau website perusahaan dengan mudah menggunakan modul **Website** yang terintegrasi langsung dengan sistem ERP.
- o Website ini bisa dihubungkan dengan modul lain, seperti **penjualan**, **CRM**, dan **keuangan**, untuk memudahkan alur bisnis yang terintegrasi.

Pengaturan Modul E-commerce:

- o Setelah website selesai, Anda dapat mengonfigurasi **toko online** untuk menjual produk atau layanan. Odoo menyediakan berbagai template dan alat pengeditan website yang mudah digunakan.
- o Modul e-commerce dapat dihubungkan dengan **manajemen inventaris**, **penjualan**, dan **faktur**, yang akan mempercepat proses pemesanan dan pengiriman barang.

Initial Proses Use Case:

- o **Pendaftaran Pelanggan:** Pada tahap awal, proses pendaftaran pelanggan dan pengelolaan akun pelanggan dapat diaktifkan. Odoo memungkinkan pembuatan akun pelanggan melalui website, yang terintegrasi langsung dengan sistem ERP.
- o **Penyusunan Katalog Produk:** Pencatatan produk yang dapat dijual atau ditawarkan di website e-commerce juga menjadi bagian penting dari tahap awal ini. Informasi produk yang dimasukkan akan terintegrasi langsung ke modul **Inventory** (manajemen inventaris).

Tahap 2: Initial Use Case dan Implementasi Proses Bisnis

Setelah website selesai dan siap digunakan, tahap berikutnya adalah mengimplementasikan **use case utama** yang melibatkan proses bisnis inti, seperti **pemesanan**, **pengelolaan inventaris**, dan **keuangan**.

Proses yang Dijalankan:

Pemesanan Penjualan:

Ketika pelanggan melakukan pemesanan melalui website, data pemesanan akan langsung terhubung dengan modul **Penjualan** Odoo. Odoo kemudian memproses order tersebut, menghitung harga dan pajak, serta memberikan faktur yang dapat langsung diakses oleh pelanggan.

Pengelolaan Inventaris:

- o Saat pelanggan melakukan pemesanan, **modul Inventory** akan mengupdate stok barang yang ada. Jika stok barang tidak cukup, Odoo dapat mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada admin gudang untuk melakukan pemesanan ulang kepada pemasok.

Manajemen Keuangan & Pembayaran:

- o Proses pembayaran yang dilakukan pelanggan secara online akan tercatat langsung dalam modul **Accounting** Odoo. Sistem ini akan memperbarui laporan keuangan secara real-time dan memudahkan proses rekonsiliasi keuangan.

Screenshots dari Odoo Software

Langkah-langkah Dalam Membangun Website Odoo

1. Unduh dan Activate modul Website

2. Pilih template

3. Pilih Tema

4. Setelah proses download theme telah selesai maka tampilan awal tema seperti gambar dibawah ini

5. Desain Halaman Website:

Gunakan fitur drag-and-drop untuk menambahkan elemen seperti:

- Teks (judul, paragraf)
- Gambar (produk, banner)
- Formulir (kontak, pendaftaran)
- Tombol (call-to-action)

6. Pilih New Page untuk membuat halaman tambahan (contoh: Tentang Kami, Produk Kami, Hubungi Kami).

7. Setelah selesai melakukan design pada tampilan website kita dengan tema dan tampilan yang sesuai dengan keinginan kita. Langkah yang kalian lakukan adalah klik tombol save pada kanan pojok atas pada bagian menu properties.

8. Selesai

1. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Mahrus Ali, Elly Rustanti. Inovasi Produk Mesin Tepat Guna Dengan Pendekatan *Fishbone* Dan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) Pada UMKM Komoditas Herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2024 Mar 23;3(2):103–13.
2. Sulung Rahmawan Wira Ghani, Meriana Wahyu Nugroho. *Student Entrepreneurship Cluster as The Implementation Response of University Entrepreneurship Program (A Case Study of Engineering Faculty Students of Unhasy Tebuireng)*. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*. 2022 Sep 29;2(1):38–47.
3. Ghani SRW, Yulianto T, Nugroho MW. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi*. 1970 Jan 1;1(2).
4. Ghani SRW, Rozaq K. Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). *Proceedings of the International Conference on Green Technology*. 2017;8:8–16.
5. Ghani SRW. Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminum. *Rekayasa*. 2011;4(2):119–24.